

АҲОЛИНИ УЙ-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ЮЗАГА КЕЛАЁТГАН МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ ЮЗАСИДАН ТАКЛИФЛАР

¹Нурмухамедов Бобир Ботирович

“Ипотека банк” АТИБ ходими,

²Каримқулов Жасур Имомбоевич

Иқтисодиёт фанлари доктори,
профессор, илмий раҳбар.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7420858>

Аннотация: Ўзбекистонда аҳолини уй-жой билан таъминлашда халқаро тажрибани инобатга олган ҳолда янги кредитлаш ва ижтимоий ижара механизмларини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Иқтисодиётда ипотека бозорини бир маромда ривожланиб бориши уни молиявий манбалар билан таъминланганлиги билан баҳоланади.

Калит сўзлар: Ипотека бозори, Ижтимоий ижара, Субсидия ҳабарномаси, Норасмий даромадга эга бўлган кишиларга ипотека тизими.

Аҳолини уй-жой билан таъминлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси президентининг 2021 йил 9 декабрдаги “Бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-33 сонли фармон қабул қилинган

Мазкур фармонга биноан 2022 йил аҳолига ажратилиши белгиланган 29 000 та ҳабарномалар квотаси 2022 йилни июн ойига қадар ажратилиб бўлинган бироқ жорий йилни 1 октябрга қадар 8 250 та фуқаронинг ҳабарномалари ижро қилинган.

Ҳабарномаларнинг ижро этилмаслигининг асосий сабаблари қуйидагилар:
- Хабарнома олган фуқаро сотиб олмоқчи бўлган уй-жой баҳоси унинг тўлов қобилиятига мос келмаслиги ёки арзон баҳодаги мавжуд уй-жойлар сони чекланганлиги.

Масалан, Тошкент шаҳрида ҳабарнома олган фуқаро 490 млн.сўмга уй-жой сотиб оладиган бўлса, бадал маблағи 73,5 млн.сўм (15%), бундан фуқаро шакллантириши лозим бўлган сумма (73,5млн – 32млн) – 41,5 млн.сўмни ташкил этади.

Фуқаронинг ойлик кредит тўлови 3 652 минг.сўмни ташкил этади.

Фуқаро 490 млн.сўмга уй-жой топа олмаса тўланиши лозим бўлган бадал суммаси 41,5 млн.сўмдан ошиши мумкин.

Сўнгги йилларда Тошкент шаҳрининг Сергели туманида бозорга нисбатан арзонроқ нархларда тўлиқ таъмирланган уй-жойлар асосан “Узшаҳарқурилишинвест” томонидан қурилиб аҳолига таклиф

этилмоқда.

Хабарномаларни реализацияси бўйича аҳолига бир қанча энгилликлар берилди, жумладан:

Аҳолининг тўлов қобилиятидан келиб чиқиб хабарномада бўйича уй-жой баҳоси ва ипотека кредитини миқдорини белгилаш тартиби бекор қилинди. Кредит олувчи фуқаронинг ойлик даромади етмаганда нафақат оила аъзолари баълким бошқа жисмоний шахсларни ҳам биргаликда қарз олувчи сифатида қўшишга рухсат этилди.

Мазкур киритилган энгилликлар ҳам сезиларли даражада ўзининг самарасини бергани йўқ.

Бу ҳолатнинг асосий сабаби бозорда давлат уй-жойга бўлган талабни тобора рағбатлантириб бормоқда, таклиф эса (уй-жой қурилиши) талабга нисбатан кам миқдорни ташкил этмоқда. Натижада уй-жой баҳоси кескин ошиб, субсидия олган аҳолини уй-жой сотиб олиш имкониятлари қисқармоқда. Чунки хабарнома олганларнинг аксариятини молиявий ҳолати бу нархдаги уй-жойларни сотиб олишга етмайди.

Тошкент шаҳри мисолида		
	<u>2021 й</u>	<u>2022 й</u>
Уй-жой баҳоси	<u>399 000</u>	<u>490 000</u>
Бадал суммаси	59 850	73 500
Бадалга субсидия	39 900	32 000
Фуқаро тўлови	<u>19 950</u>	<u>41 500</u>
Ипотека кредити миқдори	<u>339 150</u>	<u>416 500</u>
Фуқаронинг субсидия асосидаги тўлови	<u>3 539</u>	<u>3 652</u>
1 ойлик субсидия	1 696	2 777

Бундан ташқари аҳоли берилаётган 416,5 млн.сўм кредит эвазига уй-жой топа олмаяпти деган ёндошув билан Ипотека кредити миқдорини 500 млн.сўмга оширилиши уй-жой баҳосини кўтарилишига ва аҳолини бадал маблағларини ошишига ҳам олиб келади.

Масалан 500 млн.сўмлик кредит учун 88,2 млн.сўм бадал тўлаш лозим, агар бадалга субсидия 32 млн.сўм қолса бу ҳолда фуқаро 56,2 млн.сўм бадал тўлаши лозим бўлади. Яъни аҳолини бадал маблағларини тўлаш имкониятлари тобора қийинлашади ёки давлат бюджетдан бадалга бўлган субсидияни ошириб бориши лозим бўлади.

Умуман олганда уй-жой бозорини назоратга олинмаса яъни аҳолини кам даромадли қатламга алоҳида уй-жой қурилиш тизимини жорий

этилмаса, нарх-навони бу зайлда ошиб бориши давом этаверади ва бунга мос равишда давлат бюджетидан субсидия тўловлари ҳажми ҳам ошади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда расмий даромадга эга бўлган аҳоли жами меҳнат қобилиятига эга бўлган аҳолини ўртача 29%ни ташкил этмоқда. Расмий даромадга эга бўлган 60% аҳолини ўртача даромади 2,5-3,0 млн.сўм атрофида 416,5 млн.сўм миқдоридики ипотека кредити олиш учун 5,2 млн.сўмдан кам бўлмаган иш ҳаққи даромад керак бўлади. Бунда ўзининг ойлик даромади етмагандан сўнг бошқа қўшимча тўловчиларни қўшиш керак бўлади.

Ҳозирги кундаги амалиёт шуни кўрсатмоқдаки берилаётган ипотека кредитларининг 52%да қарз олувчини ёки биргаликда қарз олувчи фуқаронинг номида бошқа кредитлари ҳам мавжуд. Ва бу кўрсаткич тобора ортиб бормоқда. Чунки банклар фақатгина расмий даромадга эга бўлган кишиларгагина кредит ажратмоқда.

Бу ҳолатни кўрсатишдан мақсад шуки расмий даромадга эга бўлган аҳолини сонини чекланганлиги ипотека кредитларини ҳажмини ошишига ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Расмий даромадга эга бўлган аҳолига ипотека кредитларини ажратилмаслиги уларни уй-жой масаласини хал этилмаслигига олиб келади. Норасмий даромадга эга бўлган кишиларга ипотека кредитлаш тизимини жорий этилиши бозорда уй-жой ижара таклифини ортишига ва ички туризмни ривожланишига туртки бўлади.

Ипотека бозорини ривожлантириш, аҳолини уй-жой билан таъминлаш тизимини учга бўлган ҳолда амалга ошириш таклиф этилади.

1. Ижтимоий ижара тизими;
2. Субсидияси асосидики кредитлаш;
3. Тижорат асосидики кредитлаш.
4. Норасмий даромадга эга бўлган аҳоли қатламига кредитлаш тизимини жорий этиш.

1. Ижтимоий ижара тизимини икки хил ёндошув билан амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

А) Молиявий имконияти қийин бўлган ва ногирон, қариялар, оғир ижтимоий шароитдаги хотин қизларга яъни бир сўз билан айтганда хаётда ўз харакати орқали иқтисодий самарага эришиш қийин бўлган кишиларга, оилаларга ижтимоий ижара тизимини жорий этиш.

Бу каби кишиларга ипотека кредитини ажратиш уларни молиявий қийинчиликка дуч келишига ва банклардаги кредит қарздорликларни ортишига олиб келади.

Ушбу синфга мансуб бўлган оилаларга давлат кичик майдонга эга бўлган уй-жойларни (1 хонали 27-30 кв.м) куриб ижтимоий ижара тизими орқали текинга бериш.

Б) Бугунги кунда бадал маблағларини бирданига тўлашга молиявий имконияти бўлмаган бироқ ойлик даромадга эга бўлмаган оилаларга 3 йилгача бўлган муддатга ижтимоий ижара асосида уй-жой бериш.

Агарда фуқаро 3 йил ичида бадал маблағларини жамламаса ва уй-жойни бўшатмаса ижара тўлови тижорат ставкага ўтказилади.

Аҳолига 3 йил ичида бадал маблағларини жамлаш учун субсидия тизимини жорий этиш лозим.

2. Субсидия асосидаги кредитлаш тизимини икки хил ёндошув билан амалга ошириш лозим:

- Мақсадли ипотека омонати (Бауршпаркасса тизими)

Бу тизимда аҳоли уй-жой олиш учун бу масалани олдиндан режалаштириб уй-жойнинг 50% миқдорига тенг суммани 1-5 йил давомида ойма-ой банкда жамлаб боради ва бадал маблағлари жамлангач фуқаро қолган 50% қисмига ипотека кредитини олиши мумкин бўлади.

Бунда фуқаронинг банкдаги омонатига инфляция даражасидан паст бўлмаган ставкада омонат қолдиғига фоиз ҳисобланиб борилади. Бундан 5-6 фоизини банк қоплаб берса қолган қисми давлат бюджетидан қопланади.

Таклиф этилаётган тизим бўйича қуйида келтирилган ҳисоб-китобларни кўриш мумкин:

(1 кв.м бахоси)		6 000 000	6 600 000	7 260 000
Т/Р	Ипотека омонати муддати	3 йил	4 йил	5 йил
1	Уй-жой бахоси (70 кв.м)	420 000 000	462 000 000	508 200 000
2	Жамланиши лозим бўлган бадал суммаси	210 000 000	231 000 000	254 100 000
3	Омонатга ҳисобланадиган фоиз ставка	26% (20% бюджет)	28% (22% бюджет)	30% (24% бюджет)
	Фуқаро томонидан жамланадиган бадал	150 000 000	147 000 000	144 170 000
4	Омонат колдигига туланадиган сумма	60 000 000	84 000 000	109 930 000
4,1	Шундан бюджетдан туланадиган қисми	46 153 846	66 027 500	87 943 700

4,2	Омонат колдигига бюджетдан туланадиган субсидия, уй-жой киймати нисбатан.	11,0%	14,3%	17,3%
5	Фукаронинг ойлик жамгармаси	4 166 700	3 062 500	2 402 800
	Ипотека кредити муддати	6 йил	7 йил	8 йил
6	Ипотека кредити суммаси	210 000 000	231 000 000	254 100 000
7	ойлик тулов	4 666 700	4 675 000	4 764 375
8	Жами кредит тулов	273 875 000	312 812 500	356 798 750
9	Жами тулови	483 875 000	543 812 500	610 898 750
10	Ортикча тулов	115%	118%	120%

Жадвалдаги маълумотлардан кўриш мумкинки уй-жой олиш истагида бўлган фуқаро 3-4 йил аввал олдиндан ойма-ой бадал маблағларини жамлаб бориши керак бўлади. Бу жараёнда уй-жойларни бахосини ошиб бориши (кўпи билан йиллик-10%) фуқарони жамлайдиган бадал маблағларига ўз таъсирини кўрсатмаслиги лозим. Бунинг учун давлат бюджетидан жамланадиган бадал маблағларига субсидия ва банк томонидан фоиз тўлаб борилиши лозим.

Бир вақтни ўзида ушбу тизим орқали аҳолини норасмий даромадга эга бўлган аҳоли қатламини ҳам қамраб олиш имкони пайдо бўлади. Яъни бадал маблағни шакллантириш даври бир вақтни ўзида уни тўлов қобилиятини баҳолаш имконини беради.

Шунингдек, тижорат банкларда ҳам ипотека учун арзон бўш ресурслар пайдо бўла бошлайди ва давлат ипотекага йўналтираётган маблағлари қисқаради.

- Амалдаги субсидия тизими

Амалдаги тизимда Молия вазирлиги нисбатан паст ставкадаги ресурсларни фақатгина Субсидия асосида уй-жой сотиб олувчи фуқароларга ажратиши лозим. Қолган ҳолатларда ипотека бозори “Бауршпаркасса” ва “Ипотека компания” маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

3. Тижорат асосидаги Ипотека тизими

Бунда “Ипотекани қайта молиялаштириш” компанияси бозордаги ролини ошириши лозим, яъни компания ички ва ташқи бозордан ресурс жалб этган ҳолда тижорат банкларни бозордаги реал фоиз ставкада ресурс

билан таъминлаб бориши лозим. Ана шунда Молия вазирлиги томонидан ажратилаётган ресурсларга бўлган талабни қисқаришига олиб келади.

Бу ҳолатда тижорат банклари фақатгина ресурсларни компаниядан эмас балки ўз хохиши билан бозордан мустақил ҳолда жалб қилишга ҳаракат қилади.

4. Норасмий даромадга эга бўлган кишиларга ипотека тизимини жорий этиш.

Норасмий даромадга эга бўлган кишиларга ипотека кредитлаш тизимини жорий этилиши уларни уй-жой билан таъминлашга шунингдек, ижара бозоридаги уй-жой таклифларини ҳажмини ортишига олиб келади. Бу эса бозорда ички туризмни ривожланишида муҳим ўрин тутади.

Бу тизимни Ўзбекистонда туристлар қатнови кўп бўлган Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент шаҳарларида жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бу тизимни жорий этилиши ички туризмни ривожланишига ва бу соҳадан олинadиган аҳоли даромадларини ўсишига олиб келади.

Ўзбекистонда Ипотека бозорини ривожлантириш, бунда ипотека бозорини молиялаштириш манбаларини кенгайтириш юзасидан қатор хулосалар чиқарилди:

Аҳолининг хонадонларидаги бўш ер майдонларидан унумли фойдаланиш ва турар жой шароитини яхшилаш мақсадида якка тартибдаги уй-жой қурилишига ипотека кредити ажратиш, шунингдек бу тизим доирасида даромади юқори бўлмаган уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бўлган фуқароларга давлат бюджетидан субсидия ажратиш механизминини амалиётга жорий этиш;

“Ипотека облигацияларини” муомалага чиқариш, бозорни кўшимча молиялаштириш манбалари билан таъминлаш мақсадида Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш уни иштирокчиларини рағбатлантириш;

Уй-жой қурилиш бозорида муддатли тўлов асосида сотилаётган уй-жойларни ҳажмини камайтириш ва аҳолини уй-жой қурилиш даврини ўзида уй-жой сотиб олиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида “улуш киритиш асосида ипотека” тизимини жорий этиш;

Уй-жой баҳосини тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-32 сонли Фармонида асосан “Янги Ўзбекистон” массивларида қурилаётган уй-жойларнинг аниқ лойиҳаларини ишлаб чиқиш лозим.

Жаҳон тажрибаларини ўрганишдан келиб чиқиб, (Франция, Чехия ва

бошқа Европа давлатлари) субсидия олган аҳолини мунтазам равишда арзон баҳодаги уй-жойлар билан таъминлаш мақсадида, уй-жой қурувчи ташкилотларга қурилаётган уй-жойларни камида 30 фоизини белгиланган нархларда давлатга ёки субсидия олган аҳолига сотиш механизмини жорий этиш.

References:

1. Абдуллаев М.А., Орлов А.А., Римский А.А., Бу Хасан Хоссам. Ипотека. Организация ипотечного кредитования. Учебное пособие. М.: МИИТ.2003. 244 с.
2. Илинский Д.Г., Полтерович В.М., Старков О.Ю. Линейки ссудо-сбергательных тарифных планов: обобщение идеи сберкасс. ЭММ, 2014 Т.50, №4, 94-111.
3. Илинский Д.Г., Динамическая модель ссудо-сбергательных программ ипотечного кредитования: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.13; - Москва, 2017. – 104с.
4. Асаул А.Н., Иванов С.Н., Стравойтов М.К. Экономика недвижимости. Учебник для вузов.-3-е изд.исправл. СПб: АНО "ИПЭВ". 2009. 304 с.
5. Жарковская. Е.П. Банковское дело: Учеб. – М.: ОМЕГА-Л, 2008 – 476с.
6. Жуков. Е.Т. Долгосрочное ипотечное жилищное кредитование. Практическое пособие. М.: Лаборатория Книги. 2009. 93 с.
7. Звягинцев. В. Проблемы и перспективы ипотечного кредитования в России. М.: Лаборатория Книги. 2010. 35 с.
8. Минаков. И.В. Проблемы развития ипотечного кредитования в РФ. М.: Лаборатория Книги. 2011. 121 с.
9. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки йиллик ҳисоботи. 2021 йил. Шарифжанова Г. «Ипотечное кредитование: истоки, опыт, перспектива» Т.: Молия 2001.